

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ, ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Хайридинова Мунира Мамаёровна

ведущий специалист Центра анализа демократических процессов, магистрант
Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров
Республики Узбекистан

munira.xajriddinova@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы и инструменты цифровизации, применяемые в управлении социальными проектами в Узбекистане. Анализируются стратегические направления, включая национальную программу «Цифровой Узбекистан – 2030», которая охватывает цифровизацию социальной сферы, здравоохранения и образования. Особое внимание уделено платформе «Единый социальный реестр», который улучшает доступ граждан к государственным услугам и повышает прозрачность распределения социальной помощи. Обозначены вызовы, такие как цифровая неграмотность и ограниченный доступ к интернету в сельских регионах, а также пути их преодоления. В статье подчеркивается значимость комплексного подхода к цифровизации для устойчивого социального развития, а также важность дальнейших исследований в данной области.

Ключевые слова: цифровизация, социальные проекты, управление проектами, цифровое управление, социальное управление.

O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY LAYIHALARNI BOSHQARISHNI RAQAMLI O‘TKAZISH: MUAMMOLAR, YONUNSHISHLAR VA ISTIQLABLAR

Xairidinova Munira Mamayorovna

Demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi yetakchi mutaxassisi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi magistranti

munira.xajriddinova@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonda ijtimoiy loyihalarni boshqarishda qo‘llaniladigan raqamlashtirishning asosiy yondashuvlari va vositalari ko‘rib chiqiladi.

Unirak yo‘nalishlar, xususan, ijtimoiy soha, sog‘liqni saqlash va ta’limni raqamlashtirishni o‘z ichiga olgan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” milliy dasturi tahlil qilinadi.

Fuqarolarning davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash va ijtimoiy nafaqalar taqsimotining shaffofligini oshirish imkonini beruvchi “Ijtimoiy himoya yagona reestri” axborot tizimiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Qishloq hududlarida raqamli savodsizlik va internetdan foydalanishning cheklanganligi kabi muammolar hamda ularni bartaraf etish yo‘llari belgilab berilgan. Maqolada barqaror ijtimoiy rivojlanish uchun raqamlashtirishda kompleks yondashuvning ahamiyati, shuningdek, ushbu yo‘nalishda kelgusida tadqiqotlar olib unira muhimligi ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: raqamlashtirish, ijtimoiy loyihalar, loyihalarni boshqarish, raqamli boshqaruv, ijtimoiy boshqaruv.

Цифровизация представляет собой ключевое направление развития экономики и общества Узбекистана. Одним из важнейших аспектов является внедрение цифровых технологий в социальные проекты, нацеленные на улучшение качества жизни населения, повышение доступности социальных услуг и эффективное распределение ресурсов [1]. В последние годы

правительство Узбекистана активно реализует программы цифровой трансформации, включая стратегию «Цифровой Узбекистан – 2030», которая направлена на полное внедрение цифровых технологий в ключевые сектора экономики и социальной сферы [2]. (Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan, 2020). Кроме того, с 2019 года в целях широкого внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в систему социальной защиты населения, упрощения и обеспечения прозрачности порядка оказания государственной социальной поддержки, а также повышения качества оказываемых государственных социальных услуг был внедрен Единый реестр социальной защиты населения который стал важным шагом для в деле укрепления цифровизации управления социальными проектами [3].

Методы

Для проведения исследования были использованы методы анализа и синтеза, а также компаративный метод для сопоставления цифровых инициатив Узбекистана с практиками других стран. Источниками служили государственные документы и статистические отчеты, а также публикации по цифровизации социального сектора в Узбекистане и международной практике.

Результаты

Национальная стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» включает несколько ключевых направлений, таких как цифровизация образования, здравоохранения и социального обеспечения. В социальной сфере цифровизация направлена на улучшение системы социальной поддержки и повышения прозрачности в распределении социальных пособий и льгот. Государственные органы внедряют электронные базы данных для автоматизации этих процессов и повышения прозрачности управления [4].

Одним из ключевых инструментов в управлении социальными проектами стали цифровые платформы для мониторинга, такие как система «Единый реестр социальных услуг», которая интегрирует данные по различным программам и позволяет гражданам получать доступ к информации о государственных услугах и социальных льготах в онлайн-формате [5]. Это значительно сокращает

временные и финансовые затраты граждан на получение социальной поддержки, а также облегчает работу государственных органов в мониторинге и оценке социальных запросов населения.

Несмотря на успехи, Узбекистан сталкивается с рядом вызовов, таких как ограниченная цифровая грамотность части населения и неравномерный доступ к интернету в регионах [6]. Также наблюдается нехватка квалифицированных специалистов для работы с цифровыми платформами, что ограничивает возможности их внедрения и использования в управлении социальными проектами.

Обсуждение

Анализ показывает, что Узбекистан делает уверенные шаги в направлении цифровизации социальной сферы, однако существует потребность в развитии цифровых навыков и расширении доступа к интернету. Успешная цифровизация требует комплексного подхода, который учитывает как технические, так и социальные аспекты – обучение населения, улучшение инфраструктуры и привлечение инвестиций.

Опыт Узбекистана также может быть полезен для других развивающихся стран, стремящихся интегрировать цифровые технологии в социальное управление.

Заключение

Цифровизация управления социальными проектами в Узбекистане является перспективным направлением, способным повысить эффективность социальных программ и улучшить качество предоставляемых услуг. Основные направления, такие как создание единого портала социальных услуг и автоматизация процессов социальной поддержки, представляют значительный потенциал для достижения социальных целей. Важно продолжать развивать инфраструктуру и человеческие ресурсы, чтобы обеспечить устойчивое развитие цифрового управления в социальной сфере.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Kurbanov, D. (2021). Strategic Vision of Digital Uzbekistan – 2030. *Uzbekistan Economic Review*, 3(2), 17-29.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» № УП-6079 от 5 октября 2020 года.
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы социальной защиты населения с применением межведомственного электронного взаимодействия», ПКМ №308 от 13 апреля 2019 года.
4. Rakhimov, B., & Mamatkulov, U. (2021). The Role of E-Government in Social Project Management in Uzbekistan. *Asian Journal of Public Administration*, 7(4), 77-89.
5. Ismailova, N. (2022). Digital Transformation in Uzbekistan's Social Sector: Challenges and Opportunities. *Journal of Central Asian Studies*, 5(3), 45-53.
6. Karimov, A. (2021). Digital Literacy and Accessibility in Uzbekistan's Rural Regions. *Journal of Social Innovation*, 12(1), 33-40.